

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 3 | 27-50 (2017)

ENSAYO DE ARCHIVO DE DATOS ARQUITECTÓNICOS. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE UACUMAS EN EL REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SITIO PICHANAL 4 (SIERRA DEL CAJÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA)

Architectural data file essay. Application of the uacumas system in the register of Pichanal 4 site 's structures (Sierra del Cajón, Catamarca province)

¹Daniel Rampa, ²Violeta Cantarelli y ³Javier Nastri

¹Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides. Hidalgo 775. Buenos Aires.
danielra_200@yahoo.com.ar

²Universidad Maimónides, CONICET. CEBBAD y Fundación Azara. Hidalgo 775, Buenos Aires.
violecantarelli@gmail.com

³Universidad Maimónides, CONICET. CEBBAD y Fundación Azara. Hidalgo 775, Buenos Aires.
nastri.javier@maimonides.edu

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

RESUMEN

Se presenta el detalle de las estructuras de un sitio arqueológico utilizando criterios derivados del dispositivo de almacenamiento de información denominado “unidad archivística de cultura material”. A través del mismo se catalogan las estructuras arquitectónicas del sitio Pichanal 4 de modo que las características registradas permitan tanto su análisis como su reconocimiento en el campo sin ambigüedades por parte de investigadores independientes.

Pichanal 4 es un puesto ganadero tardío de la Sierra del Cajón con características excepcionales, dado la cantidad de estructuras que presenta, superior al promedio habitual de los sitios de la zona vinculados a las prácticas de pastoreo de camélidos. El registro detallado de las características de cada estructura constituye un requisito fundamental para el desarrollo de estudios que permitan comprender el rol del sitio en las prácticas sociales que tuvieron lugar en el pasado.

Palabras clave: Estructura, Arquitectura, Sierra del Cajón.

ABSTRACT

Main attributes of the structures of an archaeological site are organized using criteria derived from the information storage device called “material culture archival unit”. The resulting product allows both the analysis of architecture and the unambiguous recognition of structures in the field by independent researchers.

Pichanal 4 is a late intermediate period pastoralist installation in the Sierra del Cajón, with exceptional characteristics given the number of structures that it presents, higher than usual average in sites of the zone linked to herding activities in the past. The detailed recording of the attributes of each structure constitutes a fundamental requirement for deepening the knowledge of social practices developed by ancient inhabitants of the Calchaquí Valleys.

Key words: Structure, Architecture, Sierra del Cajón.

Una uacuma consiste en un contenedor (por ejemplo una caja de cartón A4) que contiene material arqueológico, recuperado en trabajos de campo, contenido en bolsas tipo ziploc y consignado con un número de elemento otorgado en el laboratorio (Cantarelli y Longo 2016: 48). En el interior de la caja y sobre la tapa se adjunta una ficha que resume toda la información de procedencia, junto con aquella referida al reservorio de su destino previsto. Se añade una foto ilustrativa del material contenido dentro de la uacuma (Nastri 2014: 279). En el anexo incluimos la uacuma 2422-622X-3-32 que incluye material cerámico proveniente del sitio Pichanal 4. Esta nomenclatura es de carácter universal y está formada por *“el número de ISSN (impreso) + el número de entrega de la revista + el número de orden de la ficha de catálogo de la revista”* (Cantarelli y Longo 2013, 2016).

Esta ficha cuenta con otras ventajas más allá de las de investigación, ya que se convierte en una herramienta para evaluar la conservación de las estructuras arquitectónicas por lo cual podría ser utilizada para estudios de monitoreo de las mismas y los agentes de deterioro que las afectan/afecten a futuro.

En la ficha de uacuma para estructura arquitectónica se consignan tanto los datos de ubicación geográfica (país, provincia, departamento, localidad, coordenadas GPS) como los nombres dados a esos yacimientos (localidad arqueológica, sitio). Seguidamente se caracteriza a la estructura según el tipo, forma y extensión de su superficie, cantidad de muros (M) y tramos (T), su disposición y el material con que fue confeccionada¹, además de toda otra característica relevante. Se añade una breve descripción del material superficial asociado.

Figura 2. Localización del sitio Pichanal 4 en la sierra del Cajón, sector medio del valle de Santa María.

ENSAYO DE ARCHIVO DE DATOS ARQUITECTÓNICO.
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE UACUMAS EN EL REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SITIO
PICHANAL 4 (SIERRA DEL CAJÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA)

A continuación se detalla la fecha y modo de relevamiento (fotos, planos, etc), el personal que lo llevó a cabo y la institución a la cual pertenece. Finalmente se indica la asignación cronológica y cultural preliminar, además de la referencia bibliográfica en caso de existir y las instituciones en las que se encontrarían archivadas las correspondientes notas de campo. Esta información es acompañada por un plano o croquis de la estructura en cuestión, con fotos georeferenciadas que permitan la apreciación de sus características. Al igual que en el caso de las uacumas de objetos muebles, se le asigna a cada estructura un número compuesto que, incluyendo el de ISSN de la publicación, constituye una forma de identificación universal.

Las estructuras arquitectónicas que se informan en la presente contribución corresponden al sitio Pichanal 4, puesto pastoril

ubicado en el interior de la porción central de la Sierra del Cajón, en la provincia de Catamarca. La zona en la cual se emplaza el yacimiento se caracteriza por recibir escasas precipitaciones (400 mm anuales entre los 2000 y 3000 msnm) que, sumado a las características de los suelos, la hacen poco propicia para la agricultura. La flora varía según la altura: desde plantas espinosas a menos de 3000 msnm, hasta la ausencia de casi toda vegetación por encima de los 4000 msnm (Ruiz Huidobro 1972; Sanz de Arechaga 1949).

El sitio fue descubierto en el año 1999, en ocasión de la realización de excavaciones en el sitio contiguo de Pichanal 3 (Nastri et al. 2002), en las cuales se obtuvo una datación radiocarbónica correspondiente a los comienzos del siglo XI, en los inicios del Período Tardío (Nastri et al. 2009). En 2009 se iniciaron excavaciones, recoleccio-

Figura 3. Plano de Pichanal 4, levantado mediante estación total.

nes de material de superficie, confección de croquis y relevamientos arquitectónicos en Pichanal 4, los cuales se continuaron el año siguiente, cuando se completó el plano mediante el empleo de estación total (Figura 3) (Cantarelli y Rampa 2010; Nastri 2013; Cantarelli et al. 2014). Figura 3. Plano de Pichanal 4, levantado mediante estación total.

Tal como se aprecia en la Figura 3, el sitio de Pichanal 4 está conformado por 12 estructuras de variada forma y tamaño. Once de ellas están asociadas entre sí mediante muros compartidos. De estos, nueve recintos irregulares y de grandes dimensiones, que a su vez contienen a dos más pequeños, pudieron haber funcionado como corrales para el encierro de camélidos. Es de destacar también la presencia de morteros y horadaciones en las lajas que ofician de mampuestos de los muros y en los muros de roca madre a la manera de “ojales”

(Cantarelli y Rampa 2010; Coll Moritan y Nastri 2015; Rampa 2016).

El sitio se encuentra emplazado en un terreno en declive moderado, con el recinto 1 en su parte más baja y el 12 en la más alta. La topografía condiciona los accesos a los recintos debido a la abundante presencia de afloramientos de roca madre. Es así que existe variación en cuanto a la orientación de las diferentes entradas: al recinto 7 se accede por el SE mientras que a las estructuras 3, 8, 10 y 12 se ingresa desde el Sur. Luego, a excepción del recinto 1, las restantes estructuras construidas no poseen acceso directo desde el exterior.

Si analizamos la permeabilidad de los diferentes espacios que conforman el sitio (Figura 4) veremos que los recintos 2, 6, 5, 9 y 11 poseen dos niveles de interconectividad, mientras que el número 4 tiene tres niveles. También hay que considerar que es posible el acceso del recinto 3 al 4 a tra-

Figura 4. Representación gráfica de la estructura espacial de Pichanal 4 (Rampa 2015).

vés de un sector del muro divisorio en el cual disminuye la altura del afloramiento rocoso. Con relación al recinto 5, aunque su sector NE no está totalmente cerrado, la abrupta pendiente existente en esa zona hace inviable su utilización como entrada. También es interesante observar que a los efectos de la comunicación entre los recintos 8 y 5, 10 y 9, y de éste último con el 4 se han aprovechado estrechos pasillos formados por la disposición de los afloramientos rocosos que pudieron haber facilitado la conducción del ganado a los distintos corrales.

Para el análisis arquitectónico de Pichanal 4 se utilizó la ficha confeccionada por el arquitecto Magadán (1988; Nastri 2001), la cual se adjunta en la sección de anexo, junto con información de apoyo consistente en croquis, observaciones complementarias, fotografías generales y en detalle de cada uno de los muros².

En nuestro estudio consideramos al muro como unidad de análisis (Cantarelli 2010)³. Sobre un total de 33 muros simples el 36,36% poseen lienzo simple y el 24,24% son muros simples con lienzo doble⁴. Es de destacar que también se ha utilizado a la peña viva para cumplir esa función de cierre de los espacios (18,18%). Sin embar-

go también observamos que varios muros contenían más de una técnica constructiva, por lo que decidimos seccionar cada muro en una serie de tramos, cada uno de los cuales exhibía una técnica de construcción específica. Por ejemplo, vimos que la peña viva se utilizaba como basamento de algunos de los muros mencionados previamente (3,03%). Igualmente es necesario advertir que ciertos muros (18,18%) llegaron muy deteriorados a nuestros días siendo irreconocible su técnica constructiva. En la Tabla 1 se presenta el detalle de las técnicas constructivas presentes por muro y por tramo.

En la construcción de Pichanal 4 se utilizaron principalmente piedras grandes y medianas (en ambos casos aproximadamente un 40% del total) y en menor medida de tamaño pequeño (20%). Asimismo se pudieron identificar los tipos de paramento utilizados en los diferentes recintos predominando los rectos con respecto a los en talud. Esta última técnica está presente por lo general en los tramos en que el muro exhibe una reducción de su tamaño o se articula con la ladera de la montaña. De todas maneras, en buena parte de la muestra no ha podido identificarse el atributo mencionado, en función del estado de conservación del muro (Cantarelli 2010).

El conjunto mayoritario de los muros (66%) presenta sus mampuestos de forma acomodada⁵, a diferencia de otros casos de instalaciones serranas vinculadas a actividades pastoriles, en los que los bloques de piedra fueron acumulados sin mayor orden que el de la línea del muro (Nastri *et al.* 2002). Se trata así de otro elemento de la cultura material (junto con la cerámica recuperada en superficie y en excavación) que vincula a esta instalación con los grandes asentamientos de la zona de contacto cerro-conoide que fueron ocupados duran-

Tabla 1. Síntesis de las técnicas constructivas y materiales utilizados en las estructuras del sitio Pichanal 4.

Recinto	Superficie (en m2)	Orientación acceso	Comunicación	Muro	Tramo	Mampuestos	Técnicas constructivas											
							LS	LD	MM	MMLS	MMLD	RM	E	NO				
R6	22	Este	R7	I		Lajas									x			
R7	398	Este y Oeste	Exterior y R6	I	1	Roca madre y lajas			x							x		
					2	Lajas										x		
					3	Roca madre							x					
				II		Lajas, cuarzo y bloques	x											
					III	Lajas, cuarzo y bloques												x
				IV	1	Lajas y cuarzo												x
					2	Lajas, cuarzo y roca madre				x								
				V	1	Lajas, cuarzo y roca madre				x								
					2	Lajas					x							
				VI		Lajas y cuarzo				x								
VII		Roca madre y lajas					x											
VIII		Roca madre									x							
R8	345	Sur y Sudoeste	Exterior y R5	I	1	Lajas y bloques									x			
					2	Lajas y bloques			x									
					3	Lajas y bloques									x			
				II		Roca madre, lajas y bloques			x									
III		Lajas y bloques			x													
IV		Lajas y bloques											x					
R9	617	Sur y Norte	R4 y R10	I	1	Lajas, bloques y cuarzo									x			
					2	Roca madre y lajas				x								
					3	Lajas y bloques										x		
					4	Lajas	x											
				II	1	Lajas			x									
					2	Roca madre								x				
				3	Lajas												x	
				III	1	Lajas, cuarzo y bloques												x
					2	Lajas y cuarzo					x							
				IV		Roca madre, lajas, cuarzo, bloque granito rosa					x							
V		Lajas	x															
R10	478	Sur	Exterior y R9	I	1	Roca madre y lajas			x									
					2	Lajas			x									
				II	1	Roca madre y lajas							x					
					2	Roca madre y lajas												
					3	Roca madre									x			
					4	Roca madre y lajas								x				
				III		Bloques y lajas				x								
				IV	1	Lajas				x								
					2	Roca madre									x			
				3	Lajas													x
V		Roca madre y lajas						x										
R11	11	Sudoeste	R12	I		Lajas			x									
				II		Lajas	x											
				III		Roca madre							x					
R12	667	Sur	Exterior y R11	I	1	Lajas y bloques	x											
					2	Bloque granito rosa							x					
					3	Lajas y bloques										x		
				II	1	Roca madre y lajas					x							
					2	Lajas	x											
					3	Roca madre									x			
					4	Lajas y bloques	x											
				5	Roca madre y lajas					x								
				6	Lajas												x	
				7	Roca madre y lajas					x								
III		Lajas y bloques	x															
IV		Roca madre									x							
V		Roca madre y lajas							x									

te los tiempos tardíos (Períodos Tardío, Incaico e Hispano Indígena).

Las 12 uacumas incluidas en el anexo, correspondientes a cada uno de los recintos del sitio son una prueba de que el formato archivístico diseñado para piezas o lotes de fragmentos de objetos muebles sirve también, realizando las necesarias adaptaciones, para catalogar estructuras arquitectónicas. Estas por lo general han sido identificadas de acuerdo con su forma, dimensiones y vínculos con estructuras contiguas a través de la comparación entre lo que se observa en el campo y las representaciones planialtimétricas disponibles. Este procedimiento resulta engorroso, en la medida en que los planos a menudo están incompletos; las estructuras sufren modificaciones a lo largo del tiempo transcurrido entre la confección del plano y la revisión por parte de nuevos observadores; y la evidencia arquitectónica de la etapa agroalfarera se caracteriza por la repetición de módulos constructivos con escasa variación técnica y formal, de lo cual resulta que dos estructuras de un mismo tipo, localizadas próximamente pueden fácilmente ser confundidas. Sobre todo en el caso de sitios muy extensos, con gran cantidad de estructuras. Si bien no es este el caso de Pichanal 4, no puede descartarse la posibilidad de identificación de estructuras adicionales en el futuro, que no estén visibles en la superficie en la actualidad, hecho que alteraría el número total de construcciones y conspiraría contra su identificación sin ambages en el campo. El conjunto de estados de atributo y dimensiones consignado, junto con las representaciones planimétricas y documentación fotográfica incluida, permiten reducir el riesgo de confusiones potenciales como la referida en relación con la evidencia estructural del sitio.

La experiencia presentada constituye par-

te del esfuerzo por contribuir a que el registro arqueológico pueda ser, como otros documentos históricos, utilizado y revisado por distintos investigadores, con una definición del dato que no sea menor que la que pudo disfrutar el autor que generó el mismo. De esta manera se garantiza el ejercicio de la crítica a lo largo del tiempo, pudiendo modificarse, rechazarse o confirmarse las afirmaciones realizadas con anterioridad. Así, elementos individuales integrantes de esta clase especial de documentos históricos mantienen su vigencia en lugar de quedar cristalizados e inmutables en torno a la primera interpretación realizada sobre los mismos, como efecto de meros problemas de conservación y comunicación de la evidencia.

NOTAS

1. Para las técnicas constructivas se utilizan las siguientes siglas: LS (Muro Simple Lienzo Simple), LD (Muro Simple Lienzo Doble), MM (Muro Mixto), MMLS (Muro Mixto Lienzo Simple), MMLD (Muro Mixto Lienzo Doble), RM (Roca Madre), E (Empotrado), NO (No Observable). Por su parte, para los mampuestos (a continuación de la sigla de la técnica constructiva) se utilizan: l (lajas), rm (roca madre), c (cuarzo), b (bloques), las cuales pueden combinarse en el mismo tramo.
2. En nuestro caso se compararon por medio de fotografías las estructuras del valle de Santa María con las existentes en Pichanal 4 para así poder identificar técnicas constructivas y posibles asociaciones.
3. Se enumeraron las paredes a medida que se realizó el croquis y se trató de observar las variaciones arquitectónicas existentes entre ellas.
4. Los muros simples con lienzo doble consisten en dos lienzos de piedra sostenidos por algunas lajas transversales para mantener su estabilidad estructural (Nastri 2001).
5. Consideramos que la identificación de los lienzos como simples o dobles es razón suficiente para tomar estos muros como acomodados (Cantarelli 2010). Los muros no acomodados se presentaron aproximadamente en un 5 % y los no observables en un 19%.

BIBLIOGRAFÍA

- Cantarelli, V. 2010. *La ocupación prehispánica de la Sierra del Cajón: Arquitectura, funcionalidad y cronología del sitio Pichanal 4. Informe Final de Beca Estímulo*. UBA-CYT. Buenos Aires. MS.
- Cantarelli, V. y A. Longo. 2013. Experimentando un modo de organización del material arqueológico en la Sierra del Cajón, Argentina. En *Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Asamblea General Constituyente del Año 1813*: 576. Universidad de la Rioja e INCHIHUSA-CONICET. La Rioja.
2016. Una propuesta archivística puesta en marcha. Cultura material de sitios serranos en la provincia de Catamarca. *Fragmentos del pasado-do pasado*: 45-80.
- Cantarelli, V. y D. Rampa. 2010. Muros, tiestos y sus implicancias cronológicas en el sitio Pichanal 4. Sierras del Cajón, Provincia de Catamarca. En *Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo*. Tomo V: 2109-2113. Universidad Nacional de Cuyo e INCHIHUSA. Mendoza.
- Cantarelli, V., D. Rampa y M. Grattone. 2014. Dos sitios de altura en la Sierra del Cajón. El estado actual de las investigaciones en la localidad arqueológica de Pichanal, Provincia de Catamarca. *La Zaranda de Ideas* (1) 10: 9-28.
- Coll Moritan, V. y J. Nastri. 2015. Organización social y asentamientos intermedio tardíos en el valle de Santa María: problemas y vías de análisis. *Arqueología* 21 Dossier: 67-87.
- Nastri, J. 1997-1998. Patrones de asentamiento prehispánicos tardíos del sudoeste del valle de Santa María (noroeste argentino). *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 22-23: 247-270.
2001. La arquitectura aborigen de la piedra y la montaña (noroeste argentino, siglos XI a XVII) *Anales del Museo de América* 9:141-163.
2013. Investigaciones arqueológicas sobre los calchaquíes. *Azara* 1: 17-26.
2014. Investigadores, habitantes locales y restos arqueológicos. En *Multivocalidad y activaciones patrimoniales en Arqueología. Perspectivas desde Sudamérica*: 257-285, editado por Rivolta, M. C., Montenegro, M, Menezes Ferreira, L. y J. Nastri. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- Nastri, J., G. Prato Longo, G. Caruso, M. Hopczak y M. Maniasiewicz. 2002. Los puestos prehispánicos de la Sierra del Cajón (Provincia de Catamarca). *Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, tomo II: 421-430. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- Nastri, J., Prato Longo, G., Reynoso, A. y A. Vargas. 2009. Arqueología en la sierra del Cajón: poblados, corrales y pinturas. En *Problemáticas de la arqueología contemporánea*. Tomo III: 715-728, editado por Austral, A y M. Tamagnini. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto.
- Rampa, D. 2015. *La cerámica de Pichanal 4. Un puesto pastoril de la Sierra del Cajón (provincia de Catamarca)*. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
- Ruiz Huidobro, O. 1972. *Descripción geológica de la Hoja 11e, Santa María*. Ministerio de Industria y Minería, Buenos Aires.

ENSAYO DE ARCHIVO DE DATOS ARQUITECTÓNICO.
 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE UACUMAS EN EL REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SITIO
 PICHANAL 4 (SIERRA DEL CAJÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA)

ANEXO

NÚMERO DE UACUMA	2422-622X-3-32
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 38´ - Oeste: 66° 08´
MATERIAL	Cerámica
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Períodos Medio - Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
PESO	1413 grs.
CANTIDAD	195
FECHA DE RECOLECCIÓN	2010
MODO DE RECOLECCIÓN	Recolección superficial y excavación
PERSONAL	Javier Nasti, Violeta Cantarelli, Victoria Coll, Mariel Grattone, Leandro Palacios, Eugenia Turk, María Amelia González, Fanny Schaefer, Sebastián Cohen, Daniel Rampa y César Carrizo
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara - Universidad Maimónides.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Nasti, J.; G., Pratalongo; A., Reynoso y A. Vargas 2004, Cantarelli, V. y D. Rampa 2010, Rampa, D. 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de campo en la Fundación Azara.
NOMENCLATURA ROTULADA	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
DESTINO PREVISTO	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman". Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
CONFECCIONADO POR	Daniel Rampa

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-1
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	7 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	4
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: LS - I M II: RM - rm M III: RM - rm M IV: RM - rm
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmento cerámico (1)
FECHA DE RELEVAMIENTO	24/5/2009; 6/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Mariel Grattone
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

**ENSAYO DE ARCHIVO DE DATOS ARQUITECTÓNICO.
 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE UACUMAS EN EL REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SITIO
 PICHANAL 4 (SIERRA DEL CAJÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA)**

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-2
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	15,5 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	4
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: LS - I M II: LD - I MIII: MMLS - rm y l MIV: NO - c
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	Cuadrícula de 2 x 1,5 m. en el ángulo NW
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (5)
FECHA DE RELEVAMIENTO	10/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Mariel Grattone
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-3
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	673 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	6
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: T1: MMLD I - c y rm; T2: LS - l M II: T1: LS - l, b y c; T2: LD - l y c M III: T1: RM - rm; T2: MM - rm y l; T3: NO - rm y b. T4: MM - rm y l; T5: NO - c y l; T6: NO - c, l y b. T7: E - c y l M IV: MM - rm y l M V: NO - l M VI: RM - rm
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	Ojales 2, 4 y 5. Prueba de pala en el ángulo SO.
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (70)
FECHA DE RELEVAMIENTO	10/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Mariel Grattone
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

ENSAYO DE ARCHIVO DE DATOS ARQUITECTÓNICO.
 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE UACUMAS EN EL REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SITIO
 PICHANAL 4 (SIERRA DEL CAJÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA)

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-4
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	72 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	3
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: T1: LD - l y b; T2: LS - l, c; T3: NO - l M II: LS - l M III: T1: RM; T2: MM - rm y l
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Periodo Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (9)
FECHA DE RELEVAMIENTO	10/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Mariel Grattone
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

ENSAYO DE ARCHIVO DE DATOS ARQUITECTÓNICO.
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE UACUMAS EN EL REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SITIO
PICHANAL 4 (SIERRA DEL CAJÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA)

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-5
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	259 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	4
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: T1: LD - b y c; T2: MMLD - rm, b y l M II: T1: NO - l, c y b; T2: LD - l, c y b; T3: NO - l; T4: LD - l M III: LS - l, c y b M IV: RM - rm
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	Sondeo de 0,50 x 0,50 m. en el sector S. Antiguo sondeo o huaqueo de 0,25 x 0,25 m. de origen desconocido adosado al muro del recinto 8
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (121)
FECHA DE RELEVAMIENTO	6/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Mariel Grattone
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-6
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Alero
SUPERFICIE	22 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	1
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: NO - I
RELACIONES ESPACIALES	
OBSERVACIONES	
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (47)
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Periodo Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
FECHA DE RELEVAMIENTO	8/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Mariel Grattone
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

ENSAYO DE ARCHIVO DE DATOS ARQUITECTÓNICO.
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE UACUMAS EN EL REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SITIO
PICHANAL 4 (SIERRA DEL CAJÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA)

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-7
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	398 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	8
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: T1: MM - rm y l; T2: NO - l; T3: RM - rm M II: LS - l, c y b M III: NO - l, c y b M IV: T1: NO - l y c; T2: MM - l, c y rm M V: T1: MM - l, c y rm; T2: LD - l M VI: LD - l y c M VII: MM - rm y l M VIII: RM - rm
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	Ojal 1 Prueba de pala de 0,50 x 0,50 m en el centro del recinto Cuadrícula-trinchera T1, de 1 x 3 m. paralela al muro oriental y a poca distancia d éste.
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (163)
FECHA DE RELEVAMIENTO	7/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Mariel Grattone
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-8
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	345 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	4
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: T1: NO - l y b; T2: LD - l y b; T3: NO - l y b M II: LD - rm, l y b M III: LD - l y b M IV: NO - l y b
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (82)
FECHA DE RELEVAMIENTO	24/5/2009; 6/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Mariel Grattone
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

ENSAYO DE ARCHIVO DE DATOS ARQUITECTÓNICO.
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE UACUMAS EN EL REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SITIO
PICHANAL 4 (SIERRA DEL CAJÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA)

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-9
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	617 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	5
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: T1: NO - l, b y c; T2: MM - rm y l; T3: NO - l y b; T4: LS - l M II: T1: LD - l; T2: RM - rm; T3: NO - l M III: T1: NO - l, c y b; T2: MM - l y c M IV: MM - rm, l, c, b y granito rosa M V: LS - l
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	Ojal 3 Rasgo 1 sobre M1: 5 lajas forman una especie de caja Se estrechan los espacios que los conectan a los recintos 10 y 4
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (2)
FECHA DE RELEVAMIENTO	27/5/2009; 11/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania, Mariel Grattone y Leticia Tulissi
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-2(03)-10
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	478 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	5
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: T1: MM - rm y l; T2: LD - l M II: T1: MMLD - rm y l; T2: MMLS - rm y l; T3: RM - rm; T4: MMLD - rm y l M III: LD - b y l M IV: T1: LD - l; T2: RM - rm; T3: NO - l M V: MMLS - rm y l
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	Se estrecha el espacio que lo conecta al recinto 9
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (6)
FECHA DE RELEVAMIENTO	27/5/2009; 11/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania, Mariel Grattone y Leticia Tulissi
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

3

4

1

2

**ENSAYO DE ARCHIVO DE DATOS ARQUITECTÓNICO.
 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE UACUMAS EN EL REGISTRO DE LAS ESTRUCTURAS DEL SITIO
 PICHANAL 4 (SIERRA DEL CAJÓN, PROVINCIA DE CATAMARCA)**

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-11
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	11 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	3
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: LD - l M2: LS - l MIII: RM - rm
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
OBSERVACIONES	Incluido en el recinto 12
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	
FECHA DE RELEVAMIENTO	12/5/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Mariel Grattone
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

NÚMERO DE ESTRUCTURA	2422-622X-3-12
PAÍS	Argentina
PROVINCIA	Catamarca
DEPARTAMENTO	Santa María
LOCALIDAD	Las Mojarras
LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA	Pichanal
SITIO	PI4
COORDENADAS GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
TIPO DE ESTRUCTURA	Recinto
SUPERFICIE	667 m ² . Forma irregular
CANTIDAD DE MUROS	5
MATERIAL Y DISPOSICIÓN MURARIA	M I: T1: LS - l y b; T2: RM - b y granito rosa; T3: NO - l y b M II: T1: MM - rm y l; T2: LS - l; T3: RM - rm; T4: LS - l y b; T5: MM - rm y l; T6: NO - l; T7: MM - rm y l M III: LS - l y b M IV: RM - rm M V: MMLS - rm y l
RELACIONES ESPACIALES	
ASIGNACIÓN CRONOLÓGICA	Período Medio y Tardío
ASIGNACIÓN CULTURAL	Aguada – Santa María
FECHA DE RELEVAMIENTO	24 y 27/5/2009; 11/3/2010
MODO DE RELEVAMIENTO	Fotos, planos
NOMENCLATURA MATERIAL DE RELEVAMIENTO	Recintos y Espacios
PERSONAL	Violeta Cantarelli, Bruno Catania, Mariel Grattone, Leticia Tulissi y Javier Nastri
INSTITUCIÓN	Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	Cantarelli 2010; Cantarelli y Rampa 2010; Cantarelli <i>et al.</i> 2014; Nastri 1997-1998; Nastri <i>et al.</i> 2002; Rampa 2015
REFERENCIA ARCHIVÍSTICA	Diarios y registros de trabajo de campo en CEBBAD- Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides.
OBSERVACIONES	
MATERIAL DE SUPERFICIE ASOCIADO	Fragmentos cerámicos (2)
CONFECCIONADA POR	Daniel Rampa

